

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMİY JURNALIDA

Махкамов Тробжон Хусанбоевич

**CATHARANTHUS ROSEA L.- ПУШТИ БЎРИГУЛ (ПУШТИ КАТАРАНТУС)НИ
ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023-MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL